

Figure 1: Structured Requirements following i^*

Figure 2: Ordered tree structure of requirements

Gestión Hostelera CV

Filtro de fecha
 01/03/2019 02/02/2020

Filtro de localización
 Comunitat Valenciana
 Costa Blanca
 Benidorm
 Costa Blanca
 Costa de Azahar
 Costa de Valencia
 Valencia

HSI:
65,85
 Goal: 52 (+26.63%)

IG2.2 - T2

País origen	Average of hsi
PL	76,15
RU	72,61
IT	70,95
GB	66,55
AR	65,77
IE	63,17
DESCONOCIDO	62,46
ES	58,69
SE	56,30
CH	53,41
BE	53,34
DE	53,32
NO	52,29
US	51,42
FR	51,15
PT	50,07

Figure 3: Storytelling Dashboard